

Yapay Zekâ Destekli Endüstri 4.0 Enstrümanları ile Üretimde Verimlilik ve Kalite Yönetimi

Emre AŞÇI, Şafak Makine A.Ş.

Emre AŞÇI^a Şafak Makine A.Ş. Düzce/Türkiye.

Sorumlu Yazar: e.asci2022@gtu.edu.tr

ÖZET

Bu çalışmada, üretim süreçlerinde dijitalleşmenin ve Endüstri 4.0 enstrümanlarının kullanımının verimlilik üzerindeki etkileri incelenmiştir. Fabrikada yapılan çalışmada, barkod sistemleri ve el terminaleri kullanılarak operatörlerin iş süreçleri izlenmiş, duruş nedenleri detaylı bir şekilde sınıflandırılarak analiz edilmiştir. Bir yıl boyunca toplanan veriler sonucunda, el terminali ve barkod sistemlerinin devreye girmesiyle duruşlarda %23 oranında bir verimlilik artışı sağlandığı tespit edilmiştir. Bu çalışmanın sonuçları, teknolojik dönüşümün üretim süreçlerini nasıl optimize edebileceğini göstermekte olup, gelecekte bu tür dijitalleşme adımlarının daha fazla verimlilik artışı sağlama potansiyelini ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelimeler: Sert lehimleme, dolgu metalleri, Metalografi, İndüksiyon

1. GİRİŞ

Endüstri 4.0, günümüzde üretim sektöründe devrim niteliğinde bir dönüşümü temsil etmekte ve iş dünyasının geleceğini şekillendirmektedir. Bu yeni endüstri devrimi, dijitalleşme ve otomasyon ile fiziksel üretim süreçlerini daha akıllı, daha verimli ve daha esnek hale getirmeyi hedeflemektedir. Yapay zekâ (YZ), büyük veri, siber-fiziksel sistemler, nesnelerin interneti (IoT) ve bulut bilişim gibi teknolojiler, Endüstri 4.0'ın temel yapı taşlarını oluşturmaktadır. Bu teknolojiler, üretim hatlarında yalnızca verimlilik ve kaliteyi artırmakla kalmamakta, aynı zamanda gerçek zamanlı karar alma süreçlerine de katkı sağlamaktadır [1,2].

Yapay zekâ destekli Endüstri 4.0 çözümleri, üretim süreçlerinin dijitalleşmesiyle birlikte verimlilikte önemli bir artış sağlamaktadır. Özellikle büyük verinin analizi ve öngörücü bakım sistemleri, makinelerin arızalanma sürelerini minimuma indirerek maliyetleri düşürmekte ve operasyonel etkinliği artırmaktadır. YZ algoritmaları, üretim hatlarındaki süreçleri optimize ederek malzeme kullanımını ve enerji tüketimini azaltmakta, böylece sürdürülebilir bir üretim modeli ortaya çıkmaktadır. Araştırmalar, bu teknolojilerin kullanımı ile üretim süreçlerinde yüzde 30'a kadar verimlilik artışı sağlanabileceğini ortaya koymaktadır [3,4].

Endüstri 4.0'ın getirdiği bir diğer önemli katkı ise esnek üretim yapılarının gelişmesidir. Geleneksel üretim sistemlerinin aksine, yapay zekâ ve diğer dijital teknolojiler, üretim hatlarının hızla uyum sağlayabilmesine olanak tanımaktadır. Böylece, tüketici taleplerine göre hızlı bir şekilde özelleştirilmiş üretim yapılabilmekte ve ürün yaşam döngüsü kısalmaktadır. Bununla birlikte, bu dönüşüm süreçlerinde işletmelerin karşılaştığı bazı zorluklar da bulunmaktadır. Örneğin, dijital dönüşümün gerektirdiği yetkin iş gücü eksikliği ve siber güvenlik tehditleri gibi faktörler, şirketlerin Endüstri 4.0 uygulamalarına geçişini zorlaştırmaktadır [5].

2024 International Conference on Artificial intelligence: from theory to practice,
17-18 september 2024, Nakhchivan, Azerbaijan

Veriler; Ocak-Ağustos 2023 ile Ocak-Ağustos 2024 yıllarına ait adet artışlarını göstermektedir.
Veriler 100 tezgah baz alınarak hesaplanmıştır

Şekil 3.1: Tezgahların toplam duruş saat tablosu.

Şekil 3.1'e baktığımızı zaman bir yılda %23'e varan bir iyileştirme sağlandığını görüyoruz. Bu çalışmamız, üretim süreçlerinde dijitalleşmenin ve endüstri 4.0 araçlarının kullanımıyla sağlanan verimlilik artışını etkili bir şekilde göstermektedir. Özellikle, barkod ve el terminalleri gibi teknolojilerin üretim süreçlerine entegre edilmesi, operasyonel süreçlerdeki şeffaflığı artırarak verimliliği doğrudan etkilemiştir.

İş akışı ile operasyonların her adımını net bir şekilde görselleştirip, operatörlerin iş başlatma ve bitirme işlemlerini barkod sistemiyle yönetmeleri, insan hatalarını minimize etmekle kalmamış, aynı zamanda zaman tasarrufu sağlayarak iş süreçlerini hızlandırmıştır. Bu süreç optimizasyonu, iş duruşlarını daha kolay izlenebilir hale getirmiş, duruş kodlarının devreye alınmasıyla birlikte duruşların nedenlerini anlamak ve bu nedenlere hızlı çözümler üretmek mümkün olmuştur.

Süni intellekt: nəzəriyyədən prktikaya, beynəlxalq konfrans, 17-18 sentyabr 2024, Naxçıvan Azərbaycan

Şekil 3.2: Tezgahların duruş kod kırılım tablosu.

Şekil 3.2'ye baktığımız zaman kalite kontrolde onay bekleme ve tezgâh temizleme kodlarında %65 e varan iyileştirme olduğunu görmekteyiz. Özellikle, duruş kodlarının ayrıntılı bir şekilde yemek molası, tezgâh arızası, ilk ayar veya uç değişimi gibi kategorilere ayrılması, yönetim ve bakım ekiplerine daha iyi analiz yapma imkânı sağlamıştır. Bu sayede, duruşların sıklığını ve süresini azaltarak üretim hattında %23 verimlilik artışı sağlanmıştır. Bir yıllık verilerin analizi, el terminali öncesi ve sonrası verimliliği karşılaştırma açısından oldukça kıymetli olup, bu teknolojik dönüşümün üretim süreçlerinde ne kadar etkili olduğunu gözler önüne sermektedir.

4 TARTIŞMA

Bu proje sayesinde fabrikada barkod ve el terminali kullanarak verimlilikte önemli bir artış sağladık. Ancak bu teknolojinin işçiler üzerindeki etkisi de dikkate alınmalıdır. Operatörler başlangıçta bu sisteme alışmakta zorluk çekebilirler, bu yüzden eğitim süreci önemlidir. Ayrıca, bu sistemin uzun vadede verimliliği nasıl etkileyeceği de tartışmaya açıktır.

Elde ettiğimiz %23'lük verimlilik artışı olumlu bir gelişme olsa da, daha fazla iyileştirme yapılabilir mi? Örneğin, daha gelişmiş sensörler kullanarak duruşları tamamen önlemek mümkün olabilir. Ancak, bu tür teknolojik çözümler maliyetlidir. Yatırımın firmaya sağladığı faydayı, yani maliyet-fayda analizini dikkatle değerlendirmemiz gerekiyor.

5 ÇIKARIM

- Bu projede yapılan dijital dönüşüm sayesinde, üretim süreçlerinde belirgin bir verimlilik artışı elde edilmiştir.
- El terminalleri ve barkod sistemlerinin kullanımı, operasyonel süreçlerin daha hızlı ve izlenebilir olmasını sağlamış, duruş sürelerini önemli ölçüde azaltmıştır.
- Verimlilikte sağlanan %23'lük artış, teknolojinin doğru bir şekilde entegre edildiğinde üretim süreçlerine olumlu katkı yapabileceğini göstermektedir.
- Gelecekte, bu teknolojilerin sürekli geliştirilmesi ve işgücüne entegre edilmesi, uzun vadeli başarıyı destekleyecektir.

TEŞEKKÜR

AICON

**2024 International Conference on Artificial intelligence: from theory to practice,
17-18 september 2024, Nakhchivan, Azerbaijan**

Yazar deneylerin gerçekleştirilmesinde sağladığı desteklerden dolayı Şafak Makine AŞ'ye teşekkürlerini sunmaktadırlar.

KAYNAKLAR

- [1] Xu, L. D., Xu, E. L., & Li, L. (2018). Industry 4.0: state of the art and future trends. *International Journal of Production Research*, 56(8), 2941-2962.
- [2] Kusiak, A. (2018). Smart manufacturing. *International Journal of Production Research*, 56(1-2), 508-517.
- [3] Lasi, H., Fettke, P., Kemper, H. G., Feld, T., & Hoffmann, M. (2014). Industry 4.0. *Business & Information Systems Engineering*, 6(4), 239-242.
- [4] Lee, J., Bagheri, B., & Kao, H. A. (2015). A cyber-physical systems architecture for Industry 4.0-based manufacturing systems. *Manufacturing Letters*, 3, 18-23.
- [5] Reischauer, G. (2018). Industry 4.0 as policy-driven discourse to institutionalize innovation systems in manufacturing. *Technological Forecasting and Social Change*, 132, 26-33.